

FUQAROLIK JAMIYATINI RIVOJLANTIRISHDA HUQUQIY ONG VA HUQUQIY MADANIYAT UYG‘UNLIGI

Umarov Murodjon Mamatkarim o‘g‘li

Namangan davlat pedagogika instituti Falsafiy va tarixiy fanlar kafedrası o‘qituvchisi

Email: murodbekumarov0512@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0008-0202-0888>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20138159>

Annotatsiya: Mazkur maqolada huquqiy ong va huquqiy madaniyat tushunchalarining mazmun-mohiyati, ularning jamiyat taraqqiyotidagi o‘rni hamda shaxsiy mas’uliyatni oshirishdagi ahamiyati yoritilgan. Huquqiy ongning shakllanishi, fuqarolarning qonunlarga hurmat bilan munosabatda bo‘lishi va huquqiy madaniyatning yuksalishi demokratik jamiyat barqarorligining muhim omili sifatida tahlil qilinadi. Shuningdek, maqolada yoshlar o‘rtasida huquqiy bilimlarni mustahkamlash, huquqbuzarliklarning oldini olish hamda fuqarolik mas’uliyatini kuchaytirish masalalariga alohida e’tibor qaratilgan. Huquqiy tarbiya va ma’rifat orqali shaxsning ijtimoiy faolligi hamda qonuniylik tamoyillariga sodiqligini oshirish yo‘llari ko‘rsatib berilgan.

Kalit so‘zlar : Huquqiy ong, huquqiy madaniyat, shaxsiy mas’uliyat, fuqarolik jamiyati, huquqiy tarbiya, qonuniylik, huquqbuzarlik, demokratik jamiyat, huquqiy ta’lim, ijtimoiy faollik.

Аннотация: В данной статье раскрываются сущность и значение правового сознания и правовой культуры, а также их роль в повышении личной ответственности в обществе. Формирование правового сознания, уважение к закону и развитие правовой культуры рассматриваются как важнейшие факторы устойчивости демократического общества. Особое внимание уделяется укреплению правовых знаний среди молодежи, предупреждению правонарушений и повышению гражданской ответственности. Подчеркивается значение правового воспитания и просвещения в формировании социальной активности и приверженности принципам законности.

Ключевые слова: Правовое сознание, правовая культура, личная ответственность, гражданское общество, правовое воспитание, законность, предупреждение правонарушений, демократическое общество, правовые знания, социальная активность.

Abstract: This article examines the essence and significance of legal consciousness and legal culture, as well as their role in enhancing personal responsibility in society. The formation of legal awareness, respect for the rule of law, and the development of legal culture are analyzed as key factors ensuring the stability of a democratic society. Particular attention is paid to strengthening legal knowledge among young people, preventing offenses, and increasing civic responsibility. The article also highlights the importance of legal education and enlightenment in fostering social activity and commitment to the principles of legality.

Key words: : Legal consciousness, legal culture, personal responsibility, civil society, legal education, rule of law, offense prevention, democratic society, legal knowledge, social activity.

KIRISH

Fuqarolik jamiyatining huquqiy ongini yuksaltirish bugungi kunning asosiy va dolzarb masalalaridan biridir. Chunki demokratik va fuqarolik jamiyatida yashayotgan insonlar fuqarolik jamiyatini shakllantiradilar. Fuqarolik jamiyati va huquqiy davlat haqidagi qarashlar Aristotel, T.Gobs, Sitseron, Jon Solsberi, J.Lokk kabi nazariyotchilarning asarlarida shuningdek, O‘zbekistonlik olim va tadqiqotchilarning tadqiqot ishlari hamda asarlarida ham tilga olinadi. Aristotel o‘zining Siyosat asarida fuqarolik jamiyati haqida kundalik ehtiyojlarni qondirishdanda ko‘proq maqsadlarni amalga oshirish hamda boshqa maqsadlari asosida bir necha oilalar uyushmalarga birlashadilar. Shu asnoda dastlab, qishloq tashkil topadi. Keyinchalik qishloqlar kaloniyalarni yuzaga keltiradilar deyiladi². Prezident Sh.Mirziyoyevning “Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi” asarida ham fuqarolik jamiyati institutlarining jamiyat taraqqiyotidagi o‘rni haqida fikrlar bayon etilgan. Shu bilan birga, 2022-2026-yillarga mo‘ljallangan “Taraqqiyot strategiyasi”da ham mamlakatni ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy, siyosiy

2 Aristotel. Siyosat. J.Benjamin tarjimasi // <https://classics.mit.edu/Aristotle/politics.1.one.html> [murojaat qilingan sana: 12.02.2026]

“Yoshlar ongida mafkuraviy immunitetni shakllantirishning dolzarb masalalari” mavzusidagi onlayn respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami. NamDU - 2026-yil 15-16-mart

hamda mudofaa jihatidan rivojlantirish yuzasidan aniq maqsadlar belgilangan bo‘lib, ushbu maqsadlar doirasida keng qamrovli ishlar olib borildi hamda davom etmoqda.

Jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish milliy dasturi doirasida ham fuqarolarning huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini yuksaltirish tizimi yuzasidan bir qator vazifalar belgilangan. Bunda barcha mutasaddi idoralar oliy majlis, Vazirlar mahkamasi hamda boshqa idoralarga aniq vazifalar belgilangan. Jumladan, fuqarolarning huquqiy ta‘limi va huquqiy tarbiyasini takomillashtirish yuzasidan huquqiy ta‘limni rivojlantirish nazarda tutiladi. Har qanday jamiyatning asosini shaxs, inson tashkil qilar ekan. U o‘zida turli madaniyat ko‘rinishlarini mujassam etadi. Jumladan, estetik, axloqiy, ekologik, siyosiy hamda huquqiy ong va madaniyat kabi turlari bor. Shulardan biri huquqiy ong va madaniyatdir. Fuqarolik jamiyati rivojlanar ekan, unda istiqomat qiluvchi axolining huquqiy ongi va madaniyatini yuksaltirish asosiy vazifa sifatida e‘tirof etiladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Ushbu masalani chuqur o‘rganish turli jihatlarini e‘tiborga olishni taqazo etadi. Boisi, huquqni qo‘llash jarayonida shaxslarning nuquqiy madaniyati turlicha bo‘lganligi sababli, yondashish ham turlicha bo‘ladi. Aristotel fuqarolik jamiyati tushunchasining ilk nazariy asoslarini yoritib bergan bo‘lsa, Sitseron fuqarolik hamjamiyatini turli g‘oyalar asosida asoslashga harakat qilgan. Jon Solsberi esa Jamiyat va hokimiyat o‘rtasidagi munosabatlarni tahliliy jihatdan o‘rgangan. Jon Lokk o‘zining Hukumatning ikki qoidasi nomli asarida fuqarolik jamiyatining tabiiy huquqlar konsepsiyasi doirasida o‘rgangan edi. Bugungi kun fuqarolik jamiyati ham siyosiy, huquqiy va tashkiliy jihatdan davlat hokimiyatini tashkil etuvchi tizim sifatida o‘rganiladi. Konstitutsiyaning XIII bobida bevosita Fuqarolik jamiyati institutlari haqida fikr yuritiladi. Jumladan, Konstitutsiyaning 69-moddasida “Fuqarolik jamiyati institutlari, shu jumladan jamoat birlashmalari va boshqa nodavlat notijorat tashkilotlari, fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari, ommaviy axborot vositalari fuqarolik jamiyatining asosini tashkil etadi”³, -deyiladi.

Bu borada yurtimiz hududida yashab ijod qilgan buyuk allaomalarimiz ham ta‘lim orqali axloqiy madaniyatga erishish hamda buning natijasida huquqiy ong hamda madaniyatga erishish mumkinligini ta‘kidlab o‘tishgan. Ibn Sino o‘zining “Axloqqa oid risola” asarida ta‘kidlashicha, har qanday inson o‘z harakatini ongli jihatdan anglagan holda amalga oshiradi va natijasiga ham aqliy jihatdan ko‘zi yetadi. Demak, aniq maqsad asosida jamiyat manfaatlariga hamohang ravishda amalga oshirilgan harakat har doim ijobiy natijaga yetishtiradi. Jamiyat a‘zolari tomonidan unga nisbatan ishonch tuyg‘usini shakllantiradi.

NATIJA VA MUHOKAMA

Huquqiy madaniyatning taraqqiyoti shaxs huquqlari va erkinlari hajmining kengayishi, ularning himoyalanganlik darajasining ko‘tarilishidir. Huquqiy taraqqiyot markazida shaxs, uning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlari hamda madaniyatdagi oliy qadriyat bo‘lgan shaxsning, barcha narsalarning mezoni bo‘lgan insonning maqomini mustahkamlashga qaratilgan barcha huquqiy vositalar, mexanizmlar va institutlar turadi. Huquqiy tarbiya va yuridik ta‘limni huquqiy rivojlanishining, huquqiy madaniyatni ko‘tarishning muhim omillari, huquqiy taraqqiyotni tezlashtirishi yoki sekinlashtirishi mumkin bo‘lgan omillar sifatida qarash lozim⁴. Har qanday jamiyat o‘zida istiqomat qiladigan axolisining muayyan faoliyatni amalga oshirishi uchun uning oliga aniq vazifa va maqsadlarni qo‘yadi. Ushbu jamiyat esa anashu maqsad va undan kelib chiquvchi vazifani bajaradi. Maqsad aniq bo‘lsa, vazifa ham aniq bo‘ladi. Qonun ustuvor bo‘lgan jamiyatda huquqiy ong va madaniyat ham yetarli darajada bo‘ladi deyish har doim ham o‘zini oqlayvermaydigan tushunchadir. Sababi, huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirishda shaxsiy manfaatlar hamda jamiyat manfaatlari o‘rtasidagi muvozanatni saqlash g‘oyalarini aholi ongiga singdirish ishlarining yetarli olib borilmasligi jamiyatda jinoyatchilik kabi qonunbuzilish xolatlarini yuzaga kelishiga zamin yaratadi. Bunday xolatlarini oldini olish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 10-yanvardagi “Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to‘g‘risida”gi Farmonida “Yuksak huquqiy madaniyat – mamlakat taraqqiyoti kafolati” konseptual g‘oyasi asosida aholining barcha qatlamlari huquqiy savodxonlikka erishishlari, yuksak darajadagi huquqiy ongga ega bo‘lishlari hamda huquqiy bilimlarini kundalik hayotda qo‘llay

3 O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi T.: “O‘zbekiston” 2023-yil – B. 40.(120) <https://lex.uz/docs/-6445145#-6445696> [murojaat qilingan sana: 12.02.2026]

4 U.Tadjixanov. A.Saidov. Huquqiy madaniyat nazariyasi. Darslik I tom O‘zR.IV Akademiyasi, 1998-yil. – B. 49. (316)

“Yoshlar ongida mafkuraviy immunitetni shakllantirishning dolzarb masalalari” mavzusidagi onlayn respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami. NamDU - 2026-yil 15-16-mart

olishlari uchun tizimli va keng qamrovli huquqiy targ‘ibot tadbirlarini tashkil qilish davlat organlari va tashkilotlarning ustuvor vazifalaridan biri etib belgilangan⁵.

Mamlakatimizda aholining huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini oshirishga qaratilgan ishlar salmoqli bo‘lib, 1997-yil 29-avgustda O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlis tomonidan “Jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish milliy dasturi” qabul qilingan edi. Unda aholi huquqiy madaniyat darajasining oshirilishi qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyati hodimlarining bilimdonligiga ko‘p jihatdan bog‘liqligi, huquqiy madaniyatning ilmiy asoslarini tadbir etishni rag‘batlantirish, ijtimoiy-huquqiy tadqiqotlarni tashkil etish va boshqa masalalar o‘z aksini topgan⁶. Biroq zamon o‘zgarishi, fuqarolarning fikr yuritish darajasi o‘zgarganligi sababli ushbu milliy dasturni yangilash vazifasi qo‘yildi va buning natijasi o‘laroq, 2017-yil 7-fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi Prezident farmoni, 2017-yil 7-sentabrda qabul qilingan “Huquqiy axborotni tarqatish va undan foydalanishni ta‘minlash to‘g‘risida”gi qonun, 2018-yil 13-apreldagi “Davlat huquqiy siyosatini amalga oshirishda adliya organlari va muassasalari faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Prezident farmoni, 2019-yil 9-yanvardagi “Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to‘g‘risida”gi Prezident farmoni va boshqa me‘yoriy-huquqiy hujjatlarning qabul qilinganligi erkin fuqarolik jamiyatining huquqiy savodxonligini oshirish imkonini bermoqda.

Fuqarolarning huquqiy ong va huquqiy madaniyatining rivojlanishi jamiyatning ham sezilarli darajada rivojlanishiga katta turtki bo‘lib xizmat qiladi.

Huquqiy madaniyat jamiyat va shaxsning huquqiy holati timsolida qabul qilinishi mumkin bo‘lgan alohida ijtimoiy hodisadir. Huquqiy madaniyat nazariyasiga oid barcha muammolar atroflicha o‘rganilishi zarur. Shu bilan birgalikda har bir muayyan holatlarda madaniyatning turlicha ko‘rinishlarini tushunishda qat‘iy belgilanadigan u yoki bu jihati ustun bo‘ladi. Chunonchi huquqiy hayotda, ma‘rifatparvarlikning shakllanishini ta‘minlashda inson omilini oshirish nuqtayi nazaridan yondashilganda, avvalambor, e‘tiborni huquqiy madaniyatning mazmuniga qaratish zarurligi namoyon bo‘ladi.

Huquqiy madaniyat insonsiz va uning dunyoqarashini belgilovchi faoliyatsiz, bunday faoliyat va tafakkurning progressiv yo‘nalishsiz mavjud bo‘la olmaydi.

Huquqiy madaniyat shaxs va jamiyatning huquqiy normalarga nisbatan munosabati, qonunlarga xurmat, huquqiy bilim va ko‘nikmalarning majmui hisoblanadi. Yuqori huquqiy madaniyat fuqarolarning o‘z huquqlarini bilishi, ularni himoya qilishda faolligi va davlat organlari bilan hamkorlik qilishida namoyon bo‘ladi.

XULOSA

Xulosa o‘rnida shuni ta‘kidlash mumkinki, huquqiy madaniyatning taraqqiyoti shaxs huquqlari va erkinliklari hajmining kengayishi, ularning himoyalanganlik darajasining ko‘tarilishidir. Huquqiy taraqqiyot markazida shaxs, uning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlari hamda madaniyatdagi oliy qadriyat bo‘lgan shaxsning, barcha narsalarning mezoni bo‘lgan insonning maqomini mustahkamlashga qaratilgan barcha huquqiy vositalar, mexanizmlar va institutlar turadi.

Jamiyatning huquqiy madaniyati shaxs erkinligi va havfsizligi, inson huquqlarini ta‘minlash, uning huquqiy himoya etilishini va ijtimoiy faolligini kafolatlash uchun zamin bo‘lib hisoblanadi. Binobarin, shaxs huquqiy madaniyati o‘zaro jamiyat a‘zolariga nisbatan bo‘lgan munosabatda ishonch, birodarlik va adolat hamda odillik tamoyillarining nechog‘li muhim ekanligini ko‘rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi – T.: “O‘zbekiston” 2023-yil – 40 b. // <https://lex.uz/docs/-6445145#-6445696> [murojaat qilingan sana: 12.02.2026]

2. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining “Jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish milliy dasturi to‘g‘risida”gi 466-I-son qarori, 29.08.1997-yil <https://lex.uz/ru/docs/-249352>

3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to‘g‘risida”gi Farmoni, 09.01.2019 yildagi PF-5618-son// <https://lex.uz/docs/-4149765#-4154013> [murojaat qilingan sana: 13.02.2026]

5 O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to‘g‘risida”gi Farmoni, 09.01.2019 yildagi PF-5618-son// <https://lex.uz/docs/-4149765#-4154013> [murojaat qilingan sana: 13.02.2026]

6 O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining “Jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish milliy dasturi to‘g‘risida”gi 466-I-son qarori, 29.08.1997-yil <https://lex.uz/ru/docs/-249352>

“Yoshlar ongida mafkuraviy immunitetni shakllantirishning dolzarb masalalari” mavzusidagi onlayn respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami. NamDU - 2026-yil 15-16-mart

⁴. U.Tadjixanov. A.Saidov. Huquqiy madaniyat nazariyasi. Darslik I tom O‘zR.IIV Akademiyasi, 1998-yil. – B. 49. (316)

5. Aristotel. Siyosat. J.Benjamin tarjimasida

6. Karimov Sherzod Abdumalik o'g'li, & Umarov Murodjon Mamatkarim o'g'li. (2025). O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi- Yangi O'zbekiston taraqqiyotining huquqiy poydevori. In Latin American Journal of Education (Vol. 5, Number 07, pp. 532–539). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17978124>

7. Xabibullayeva, M. A. Umarov.M.M (2024). O‘zbekiston Respublikasida fuqarolik jamiyati institutlarini rivojlantirishda jamoatchilik nazoratining rolini kuchaytirish. Innovative Development in Educational Activities, 3(13), 104-108.